

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 640 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
Alimbayeva Shaxlo Tursunovna	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
Avazov G'oyibnazar Berdiyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
Baratova Yulduz Asadullayevna	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
Imomov I., Umirova D.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
Iskandarova Munisa Bahodir qizi	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyatida ijtimoiy motivlarni shakllantirish usullari.....	157
<i>Abduvaxobova Nodira</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv faollikni rivojlantirishning afzalliklari.....	160
<i>Ismailova Nozima Umaraliyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matni tahlil qilishga o'rgatishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati.....	164
<i>Utanbayeva Dildora Abdixadirovna</i>	
Dorivor o'simliklar kursini o'qitish metodikasini takomillashtirishda keys texnologiyalaridan foydalanish	168
<i>Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li</i>	
Oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-axloqiy kompetensiyani rivojlantirish: empirik tadqiqot natijalari	171
<i>To'raqulov Akbar Rustam o'g'li</i>	
Gerontotexnologiya ijtimoiy-pedagogik innovatsiya sifatida	175
<i>Temirova Muyassar Abdulkarim qizi</i>	
O'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda Sharq mutafakkirlarining qarashlaridan foydalanish.....	180
<i>Raximova Surayyo Otabek qizi</i>	
Yoshlarni kasb tanlashda ruhiy tayyorgarlik va shaxsiy qobiliyatlarni baholash.....	183
<i>Biysenov Temirbek Taumuratovich</i>	
Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning ahamiyati.....	188
<i>Choriyeva Surayyo Choriyevna</i>	
Differences Between Computer-Based and Paper-Based Assessment in Inclusive Education.....	192
<i>Davidova Sayyora Sirojiddin kizi</i>	
Raqamli muhit sharoitida ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonining pedagogik modeli va tajriba-sinov natijalari.....	196
<i>Donayeva Nozimaxon Norbo'tayevna</i>	
Intellekt xarita yordamida o'quvchilarda "emotsional intellekt"ni rivojlantirish.....	201
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda o'yin faoliyatining psixologik-pedagogik ahamiyati.....	206
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini innovatsion yondashuv asosida boshqarishning nazariy asoslari	210
<i>Mannanova Nargiza Xaydarovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilini o'rgatishda ona tilidan keng foydalanishning salbiy va ijobiy jihatlari215 Masharipova Kumushoy Amin qizi
	The Relationship Between Critical Thinking and Reading Comprehension in Primary School Students.....218 Mavlonova Dildora Shukhrat kizi
	Tasviriy san'at mashg'ulotlarida zamonaviy metodlardan foydalanish222 N. K. Musayeva, U. O. Ziyatova
	Singapurning ta'lim falsafasi: korporativ madaniyatni ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish bilan integratsiyalash ...226 Nishonov Xayrulla Xolmirzaevich
	The Anthropocentric Paradigm in Modern Linguistics: Cognitive Linguistics and Linguacultural Studies in The Study of Language, Consciousness, and Culture230 Rajabova Shaxlo Shodmonovna
	Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirishda nostandart yondashuvning ahamiyati234 Ramazonova Salomat Saidovna
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ sinflar ishini tashkil etishga tayyorlash238 Saidova Gulruh Halim qizi
	O'zbek oilalarida ota-ona va farzand munosabatlarini tashxis qilishning psixologik xususiyatlari (Farg'ona vodiysi misolida).....242 Turg'unboeva Azizaxon G'ulomovna
	Сущность и специфика развития билингвизма у детей дошкольников246 Истамова Нигора Азимжановна
	Zamonaviy rahbarning innovatsion boshqarish texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari249 Xakimova Dildora Mashrabjonovna
	Креативный подход к развитию лингвометодического мышления студентов-филологов253 Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна
	Umumta'lim maktablarida tarbiya darslarini tashkil etish ijtimoiy zarurat sifatida257 Rashidova Gulnoza G'ulomovna
	Pedagogik risklarni boshqarishning nazariy asoslari va globallashuv jarayonidagi ahamiyati261 Xaydarov Sulaymon Amirqulovich
	Xronotop nazariyasiga tahliliy yondoshuvlar va qarashlar.....265 Avazov Vahabjon Tolibjon o'g'li
	Ko'zi ojiz bolalarning rus tili darslarida nutqiy kompetensiyasini shakllantirishning psixopedagogik asoslari268 Abduraximov Asror Sultonali o'g'li
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kasblar haqida dastlabki tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....271 Adizova Nilufar Quvondiq qizi
	Zamonaviy media texnologiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llashning zarurati274 Alimov Asadulla Urokbayevich
	Maktabgacha yoshdagi bolaning rivojlanishida ijtimoiy muhitning ta'siri278 Alimova Umida Jumaboy qizi
	Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....282 Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna
	Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarining rivojlanish tarixi va ommalashuvi.....286 Hojiyeva Maftuna Ulug'bekovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida raqamli resurslardan foydalanish orqali adabiy kompetensiyani rivojlantirish289 Islomova Xafiza Azamatovna
	Ona tili o'qitish metodikasi fanidan mustaqil ta'limni tashkil etish.....293 Ismadiyoro Nafisaxon Ibroximjon qizi
	Axloqshunoslikning global muammolari va texnikaviy muhitning inson hayotiga ta'siri.....298 Kozimova Nargiza Istam qizi
	Ichki ishlar organlari xodimlarida kasbiy kompetentlikni oshirish va baholash usullarining xalqaro tahlili303 Mamatqulova Sanobar Ismatillayevna, Eshmurzayev Yigitali Shokirovich, Kadirova Durdonaxon Rustamovna
	Tabiiy fanlarda bilingval ta'lim va CLIL yondashuv309 Mannobxonova Muqaddamxon O'ktamxon qizi

Kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishda pragmatik muammolar va ularning yechimlari	313
<i>Maxmudova Nigoraxon Boyqo'zi qizi</i>	
Poshshoxo'ja Ibn Abdurahobxo'janing "Miftoh ul-adl" asaridagi pedagogik qarashlari.....	317
<i>Muzaffarova Farida Muxtor qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matn tushunishni shakllantirishda germenevtik metodlarning nazariy asoslari	321
<i>Nazirova Shaxnoza Oдинаjon qizi</i>	
Axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishda raqamli gigiyena va internet xavfsizligi.....	324
<i>Ramazonov Jahongir Djalolovich</i>	
Informatika fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar	328
<i>Sadinov Otabek Vaxodirovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarning ijtimoiylashuvida musiqa fanining ta'siri.....	332
<i>Shahobiddinova Zilola Orif qizi</i>	
Madaniy-ijtimoiy va ta'limiy omillarning bolalarning aqliy rivojlanishiga ta'siri	335
<i>Shirinov Otabek Tuvlovich</i>	
Tadqiqot metodi vositasida o'quvchilarda tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish.....	338
<i>Suyarov Kusharbay Tashbayevich</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kommunikativ kompetensiyasi va nutq madaniyati.....	342
<i>Saipova Hilola Abduhamitovna</i>	
"Ekologik ochiq o'yinlar" 5–7 yoshli bolalar uchun.....	346
<i>Tangirov Zoir Xo'jakulovich</i>	
Yuqori malakali taekvondochilarni o'ziga xos genetik xususiyatlarini hisobga olgan holda sport seleksiyasi.....	350
<i>Tursunaliyev Ulug'bek Shavkatjon o'g'li</i>	
Musiqa maktabi o'quvchilarida madaniy qadriyatlar va ustoz-shogird an'alarining uzluksiz rivojlanishi ..	353
<i>Seytanov Bayrambay</i>	
Imom Buxoriyning "Al-Jome' as-sahih" asari talabalarda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish omili sifatida	356
<i>Abduhalimova Nigora</i>	
O'quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda AKT vositalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	359
<i>Abdullayeva Zarnigor Usubjon qizi</i>	
Коммуникативная компетентность и культура общения преподавателей начальных классов	364
<i>Арысланбаева Анора Бердаховна</i>	
Проблемы методической подготовки учителей в развитие дискурсивной компетенции по РКИ у учащихся уровня В1 средних общеобразовательных школ Узбекистана	366
<i>Набиева Зарнигор Муминжон кизи</i>	
"Tarbiya" darslari orqali o'quvchilarda huquqiy savodxonlikni rivojlantirish.....	369
<i>Atamuradov Xasan Yuldoshevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining inklyuziv ta'limga tayyorgarligi: pedagogik va psixologik asoslari	374
<i>Baxromova Guljamol Dilshodjon qizi</i>	
Tajriba metodlari orqali maktab o'quvchilarida tabiat hodisalarini bashorat qilish ko'nikmalarini shakllantirish.....	378
<i>Baxtiyor Imanov, Begali Xoliqnazarov</i>	
Bo'lajak pedagoglarning tashkillashtiruvchi-boshqaruvchilik kompetentligini shakllantirishning pedagogik-psixologik asoslari.....	384
<i>Japparbergenova Indira Bayramovna</i>	
Integrativ yondashuv asosida biologiya fanidan olimpiada masalalarini yechish metodikasi.....	387
<i>Jumanov Muratbay Arepbaevich, Raxmatov Uchkun Ergashevich</i>	
Darslarni tashkil qilishda 4K modelini qo'llash imkoniyatlari.....	393
<i>Kadirov Tulkin Baxridinovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga tasviriy faoliyatning noodatiy usullarini o'rgatish metodikasi.....	397
<i>Maxmudova Nasiba Nurmuxammetovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlik tushunchasini ilmiy-pedagogik asoslash masalalari.....	406
<i>Mirzaliyeva Gulhayo Abdulazizovna</i>	

So'rovga asoslangan ta'lim texnologiyasining bosqichlari va qo'llash ko'nikmalarini shakllantirish	410
Orifjonova Iroda Orifjon qizi, Ochilova Mehrubon Suratovna	
Dermatovenerologiya fanini CASC (Critisize, Analyze, Summarize, Conclude) modeli orqali o'qitish va uning talabalar klinik kompetentligini oshirishdagi o'rni	415
Po'latov Boburbek Ta'lat o'g'li	
Sport faoliyatida stress holatini tadqiq etishning nazariy asoslari.....	419
Ruzmatova Nigina Shotilla qizi	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kreativlikni rivojlantirish metodikasini takomillashtirish.....	422
Uchqunova Adiba Roziq qizi	
7-sinf adabiyot darslarida nutqni rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlari tahlili.....	427
Umurova Farangiz Askarboy qizi	
O'zbek tilida fe'l birikmalarining pragmatik funksiyalari va ularning ingliz tili bilan qiyosi	430
Xudoynazarova Dildora Shonazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	433
Zayniddinova Mahzuna Baxtiyorovna	
Фольклор и время: формирование речевых навыков у детей начальной школы	439
Ниязова Хилола	
Xalq o'yinlari – jismoniy va ma'naviy tafakkur omili	443
Turg'unoy Ahmadjonovna Egamberdiyeva, Ergashoy Valijonova Salimjon qizi	
Использование проектной деятельности для формирования языковой компетенции	446
Чаршамова Мехрийбан Уразбаевна	
Farzandlarni kelajak kasblariga tayyorlash.....	449
Hamroyeva Komila Axmatovna	
Talabalar analitik kompetentligini analitik-diaagnostik pedagogik metodlar orqali takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari.....	455
Batirov Kamoliddin Zuhriddinovich	
Universal ta'limiy faoliyatlar: shaxsga xos universal ta'limiy faoliyatlar	458
Abdullayev A'zimjon Abduvali o'g'li	
Kasbiy motivatsiya – bo'lajak o'qituvchilarning raqobatbardoshligini shakllantirish omili	461
Melikova Elnora Shuxratovna	
Shaxsning kompetentligi va uni shakllantirish omillari.....	465
Usmonova Dilobat Elmurodovna	
“Nutq o'stirish metodikasi” fanining didaktik asoslarini takomillashtirish.....	469
Davlatova Ra'no Haydarovna	
Межэтническое взаимодействие в культурных координатах Востока и Запада: нормы, ценности, модели поведения.....	473
Айдарова Диана Смутуллаевна	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni	481
Abdumajitova Sayyohat Abduqosimovna	
Tibbiyot ta'limida talabalarning kommunikativ va tashkiliy kompetensiyalarini rivojlantirishning integrativ yondashuvi va baholash mexanizmlari	484
Abduraimov Abbosbek Odiljon o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishda virtual reallikdan foydalanishning innovatsion tizimi.....	488
Alimova Maftuna Ravshanbek qizi	
Mustaqil O'zbekiston sharoitida rezerv va zahiradagi ofitserlar tayyorlash tizimining dolzarbligi.....	491
Aliyorov Alijon Bo'rievich, Teshaboyev To'liqinboy Yoqubovich	
Ekologik barqarorlikka erishishda ekologik ta'lim va tarbiyaning ahamiyati hamda O'zbekiston ta'lim tizimidagi holati.....	496
Bahodirjon Omonov	
Ona va bola o'rtasidagi psixologik munosabatlar tizimida nevrotik holatlarning shakllanishi	500
Bekmirov Tolib Rashidovich	
Effectiveness of Forming a Tolerant Thinking in Future Social Work Specialists	504
Ergashev Ikhtiyor Bakhtiyor ugli	
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi professor-o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'rni.....	507
Fazlidjanova Nilufar Xikmatovna	

Indicators and Diagnostic Approaches for Dyslexia in Primary School Students.....	510
<i>Gaziyeva Saida Turgunovna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda diqqat va xotirani rivojlantirish metodlari	514
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Ona tili darslarida esse yozish orqali kreativ fikrlashni shakllantirishning samarali metod va usullari.....	517
<i>Kabulov Inamjan Sharipbayevich</i>	
O'quvchi yoshlarning hayotiy maqsadlarini shakllantirish bo'yicha yondashuvlar	521
<i>Karimova Saida O'ktamovna</i>	
O'quvchilar ovozini rivojlantirishda qo'shiq kuylash malakalarini shakllantirishning ahamiyati	526
<i>Karshiyeva Diyora Abdusakim qizi</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va ularning dasturchilar tayyorlashdagi o'rni.....	532
<i>Mastonov Jahongir Mamatqul o'g'li</i>	
Zamonaviy asarlar tanlashning pedagogik va didaktik asoslari.....	535
<i>Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining elektron didaktik ta'minotini rivojlantirish metodikasi	541
<i>Narbayev Farrux Sharafbayevich</i>	
Mentorlik asosida yoshlarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvi yuzasidan olib borilgan tadqiqotlar tahlili.....	548
<i>Nazarova Nigora Ravshanovna</i>	
Zamonaviy baholash texnologiyalarining o'quvchilar motivatsiyasiga ta'siri	551
<i>Norova Nilufar Norbo'ta qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy kompetensiyalarini rivojlantirishning elektron metodikasi.....	555
<i>Olimov Bahriddin Jalol o'g'li</i>	
Tanqidiy fikrlash va 4K kompetensiyalarining pedagogik-psixologik mohiyati	560
<i>Qizlarxon Azizova</i>	
Ona tilida so'z turkumlari va ularni ajratish tamoyillari.....	565
<i>Shadmankulova Dilyarom Xalikovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish.....	569
<i>Shodiyeva Dilnoza Qodirovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativlik kompetentligini rivojlantirishni o'rganish – pedagogik muammo sifatida	572
<i>Toshpo'latova O'g'iloy Abdurahmon qizi</i>	
Inklyuziv ta'limda o'qituvchilarning roli va tayyorgarligi.....	576
<i>Xasanova Iroda Ikromjon qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida kompozitsiyaga oid kompetensiyalarini rivojlanirish	580
<i>Xasanova Munisa Ziyodillo qizi</i>	
Влияние природы, количества, дисперсности и технологии введения наполнителя на свойства композиционных материалов	584
<i>Алимбаев Айбек Байрамович</i>	
STEM ta'limi va sun'iy intellekt: Qoraqalpog'iston maktablari uchun integratsiya hamda amaliy bo'lim	586
<i>Jumamuratov Perdebay Tileubayevich</i>	
Интерактивный метод как средство активизации всех учащихся на уроках родного языка	589
<i>Тажбенова Дина Куанышовна</i>	
Эффективность цифровых технологий в системе образования Узбекистана.....	591
<i>Усмонова Фируза Муродовна</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarda jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi ...	595
<i>Yo'ldosheva Mohidil Sobirjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetensiyasini innovatsion yondashuv asosida rivojlantirishning pedagogik zarurati	599
<i>Qurbonova Muxayyo Oltiboyevna</i>	
Mahmudxo'ja Behbudiy merosi, jadid maktablarining g'oyaviy asoslari va ta'limdagi modernizatsiya yo'nalishlari	602
<i>Mirzoyeva Nigora Shavkatjonovna, Abdisamatov Ozodbek</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq rivojlanishini takomillashtirish metodlari.....	605
<i>Nishonova Ra'noxon Abdullojon qizi</i>	
Borrowed Proper Nouns in English and Uzbek: a Comparative Analysis.....	608
<i>Amirqulova Feruza Abdurashidovna</i>	

Ingliz tilini o'qitishda autentik videolarning amaliy samaradorligi.....	613
Dusmurodova Iroda Quvonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari samaradorligini ta'minlashda direktor va pedagog xodimlarning hamkorlikdagi faoliyati.....	616
Olimjonova Odina Hasanxon qizi	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilish muammolari va ularni hal qilish yo'llari.....	620
Dilafuz Norboyeva	
"Kommunikativ kompetensiya" tushunchasining xorijiy va milliy manbalarda talqini: qiyosiy tahlil.....	624
G'ulomova Begoyim Elmurod qizi	
Ijtimoiy tarmoqlardagi jinsiy jinoyatlarning psixolingvistik tomonlari	627
Rahimqulova Lobar Hamro qizi	
К вопросу обучения местоимению в корейском языке	631
Мухиддинова Малика Батировна	
The Importance and its Development Models of Critical Thinking	634
Khasanova Shokhista Mirzaakhmad kizi	

MENTORLIK ASOSIDA YOSHLARNING IJTIMOYIY- PEDAGOGIK MOSLASHUVI YUZASIDAN OLIB BORILGAN TADQIQOTLAR TAHLILI

Nazarova Nigora Ravshanovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti 1-kurs tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mentorlik asosida yoshlarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar keng qamrovli ijtimoiy va pedagogik muammolarni o'z ichiga oladi. Yoshlarning jamiyatda o'z o'rnini topishi, shaxs sifatida shakllanishi hamda ijtimoiy muhitga muvaffaqiyatli moslashishi zamonaviy davrning eng dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Shu jarayonda mentorlik amaliyoti ijtimoiy-pedagogik moslashuvni qo'llab-quvvatlashning samarali vositasi sifatida ko'plab ilmiy izlanishlarda o'rganilgan. Tadqiqot natijalari mentorlikning yoshlarning psixologik, pedagogik va ijtimoiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: mentor, ijtimoiy-pedagogik moslashuv, jamiyat, qobiliyat, yoshlar, munosabat, shaxs, bilim, amaliyot, ko'nikma.

Abstract: The analysis of research on the socio-pedagogical adaptation of youth through mentoring covers a wide range of social and pedagogical issues. Finding one's place in society, developing as a personality, and successfully adapting to the social environment are among the most pressing challenges of the modern era. In this context, the practice of mentoring is explored in many scientific studies as an effective tool for supporting socio-pedagogical adaptation. The findings indicate that mentoring plays a crucial role in the psychological, pedagogical, and social development of young people.

Key words: mentor, socio-pedagogical adaptation, society, abilities, youth, relationships, personality, knowledge, practice, skills.

Аннотация: Анализ исследований по социально-педагогической адаптации молодежи на основе наставничества охватывает широкий круг социальных и педагогических проблем. Поиск своего места в обществе, становление личности и успешная адаптация к социальной среде являются одними из наиболее актуальных вопросов современности. В этом процессе практика наставничества рассматривается во многих научных работах как эффективное средство поддержки социально-педагогической адаптации. Результаты исследований показывают, что наставничество играет важную роль в психолого-педагогическом и социальном развитии молодежи.

Ключевые слова: наставник, социально-педагогическая адаптация, общество, способности, молодежь, отношения, личность, знания, практика, навыки.

KIRISH

Mentorlik tushunchasi, avvalo, shaxslarni o'zining qobiliyatlari va imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishga yo'naltirilgan individual va guruh shaklidagi shaxslararo munosabat sifatida qaraladi. Mentorlik tizimi yoshlarning o'z-o'zini anglash darajasini oshirish, ularning bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash hamda ijtimoiy muhitda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlashga xizmat qiladi. Bu jarayon doirasida mentor yoshlarni faqat o'quv jarayonida emas, balki ularning ijtimoiy-hayotiy qobiliyatlarini rivojlantirishda ham qo'llaniladi. Shu bois, mentorlik tizimi yoshlarning moslashuv jarayonlarini individual xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etish imkonini beradi. Tadqiqotlarda mentorlik jarayonining samaradorligi ko'plab omillarga bog'liq ekanligi ta'kidlanadi. Jumladan, mentoring shaxsiy fazilatlari, bilim darajasi, pedagogik malakasi va yoshlar bilan muloqot uslubi muhim rol o'ynaydi. Mentor-yosh munosabatlarining ishonchga asoslanganligi yoshlarning o'zgarishlarga ochiqqligini, yangi bilim va ko'nikmalarni qabul qilishga tayyorligini oshiradi. Shunday qilib, mentorlik psixologik qo'llab-quvvatlash vazifasini ham bajaradi. Bu yoshlarning ijtimoiy-pedagogik muhitga muvaffaqiyatli integratsiya bo'lishida, stress va tashvishlarni yengib o'tishida yordam beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Edmund Husserl (1859–1938) fenomenologik falsafaning asoschisi sifatida Yevropa pedagogikasining yoshlar bilan ishlash sohasiga fundamental ta'sir ko'rsatdi. Uning *Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie* (1913) asarida keltirilgan "epoche" va fenomenologik reduksiya tushunchalari yoshlarning sub'ektiv tajribalarini tahlil qilishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qildi. Husserlning yondashuvi pedagogikada yoshlarning ichki dunyosini stereotiplardan xoli ravishda tushunishga imkon berdi. Uning falsafasi yoshlar bilan ishlashda pedagogning o'z taxminlari va oldindan shakllangan qarashlarini chetga surib, yoshlarning tajribalarini "xolis" tarzda o'rganishini talab qiladi. Bu yondashuv, ayniqsa, Daniya va Shvet-siyada qo'llaniladigan "yoshlar forumlari" kabi dialogik muhitlarda empirik ravishda sinovdan o'tkazildi, bunda yoshlarning ovozi ijtimoiy diskursda markaziy o'rin egalladi.^[1]

Lev Vygotsky (1896–1934) o'zining sotsiokonstruktivistik nazariyasi orqali yoshlar bilan ishlashning Yevropacha pedagogikasiga muhim hissa qo'shdi. Uning *Mind in Society* (1978) asarida taqdim etilgan "yaqin rivojlanish zonasi" (Zone of Proximal Development) tushunchasi yoshlarning kognitiv va emotsional rivojlanishida pedagogning mediator rolini ta'kidlaydi. Vygotsky nazariyasiga ko'ra, yoshlar o'z potentsiallarini faqat ijtimoiy o'zaro ta'sirlar va pedagogik yordam orqali to'liq ro'yobga chiqarishi mumkin. Bu yondashuv Yevropa pedagogikasida, xususan, Skandinaviya mamlakatlaridagi "yoshlar markazlari" modelida keng qo'llaniladi, bunda yoshlar o'z qiziqishlariga mos muhitda ijtimoiy va shaxsiy kompetentsiyalarni rivojlantiradilar.^[2]

Tahlil etilgan ilmiy ishlar shuni ko'rsatadiki, mentorlik tizimini joriy etish yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularni jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlariga faolroq jalb qilish imkonini beradi. Mentorlik orqali yoshlar o'zlarining qobiliyatlari va imkoniyatlarini kengaytiradi, shuningdek, jamoaviy hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu esa ijtimoiy-pedagogik moslashuv jarayonini tezlashtiradi va uning sifatini yaxshilaydi. Tadqiqotlarda mentorlik jarayonida yoshlarning o'ziga bo'lgan ishonchi va motivatsiyasi ortishi ijtimoiy-sog'lom rivojlanishga xizmat qilishi ta'kidlanadi.^[3]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot metodologiyasi mentorlik asosida yoshlarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvini o'rganishda kuzatuv, suhbat va anketalar orqali ma'lumotlar yig'ishga asoslandi. Olingan ma'lumotlar sifat tahlili yordamida umumlashtirildi, statistik qayta ishlash orqali ishonchligi ta'minlandi. Natijalar taqqoslash va mantiqiy tahlil usullari bilan tekshirilib, yoshlarning moslashuv jarayonidagi o'ziga xosliklari aniqlab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ijtimoiy-pedagogik moslashuv jarayonida mentorlik yoshlarning shaxsiy fazilatlarini shakllantirishga katta hissa qo'shadi. Mentorlar yoshlarni o'zlarining qiziqishlari, istaklari va maqsadlarini aniq belgilashga yo'naltiradi. Bu esa yoshlarning qat'iy ijtimoiy normativlar asosida shakllanishiga va ularning atrofidagi jamiyat bilan o'zaro bog'lanishlariga ko'maklashadi. Mentorlik yoshlarning xulq-atvoridagi ijobiy o'zgarishlarni rag'batlantiradi, ularning ijtimoiy qobiliyatlarini oshiradi hamda ularni muammolarni hal qilishda yordam beradi. Shu bilan birga, mentorlik jarayoni yoshlarning o'zlari uchun xavfsiz va qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratishda muhim ahamiyatga ega. Mentorlikning o'rganilishi jarayonida ijtimoiy qiyinchiliklarga duch kelayotgan yoshlar, jumladan, ijtimoiy himoyaga muhtojlar, kam ta'minlangan oilalardan chiqqanlar va qiyin hayotiy sharoitda o'sayotganlar bilan ishlashning o'ziga xosligi aniqlangan. Bu guruhdagi yoshlarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvini ta'minlash uchun mentorlik individual yondashuv va uzluksiz qo'llab-quvvatlash talab etadi. Ilmiy tadqiqotlarda ko'riladiki, mentorlik dasturlari bunday yoshlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytiradi, ularning imkoniyatlarini oshiradi va ularni jamiyat hayotiga kiritishda muhim rol o'ynaydi.^[4]

Mentorlik tizimining samaradorligi uchun ilmiy tadqiqotlarda metodologik yondashuvlarning innovatsionligi alohida ta'kidlanadi. Mentorlarning ijtimoiy-pedagogik mahoratini oshirish, doimiy malaka oshirish va yangi pedagogik texnologiyalarni joriy etish jarayonlari yoshlarning moslashuv jarayonini sifat jihatdan yaxshilaydi. Har bir yoshga individual yondashuv, ularning ijtimoiy, psixologik va pedagogik holatini baholash asosida tashkillashtirilgan yordam mentorlik tizimining muvaffaqiyat garovi hisoblanadi. Bu sohada olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mentorlik jarayonlarida innovatsion pedagogik usullarni qo'llash yoshlarning qoniqishini oshiradi va ular bilan samarali hamkorlikni ta'minlaydi. Ilmiy tadqiqotlarda mentorlik tizimini jamiyatning turli qatlamlarida qo'llashning imkoniyatlari tahlil qilinadi. Masalan, oliy ta'lim muassasalarida, kasb-hunar kollejlari va maktablarda mentorlik dasturlari yoshlarning kasbiy va ijtimoiy sohalarga moslashuvi uchun muhim vosita sifatida ko'rib chiqiladi. Bunday dasturlar yoshlarning nazariy bilimlarini amaliy ko'nikmalarga aylantirishga, shuningdek, ijtimoiy muhitda samarali munosabatlar o'rnatishga yordam beradi. Mentorlikning ta'lim tizimiga integratsiyasi pedagogik jarayonlarni yanada takomillashtiradi, yoshlarga ko'proq individual e'tibor qaratish imkonini yaratadi.^[5]

Yana bir muhim jihat shundaki, mentorlik tizimi yoshlarning gender rollarini shakllantirishda va ijtimoiy munosabatlardagi stereotiplarni kamaytirishda ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mentorlik dasturlari yoshlarni jamiyatda tenglik, hurmat va insoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi. Bu, o'z navbatida, ijtimoiy-pedagogik moslashuv jarayonini sog'lomlashtiradi va yoshlarni keng ijtimoiy doiralarga qamrab olishda yordam beradi. Murakkab ijtimoiy muhitda yoshlarning o'zini tutishi va muammolarni hal qilish usullarini rivojlantirish mentorlik amaliyotining ajralmas qismi hisoblanadi. Mentorlarning tajriba almashinuvi va yoshlarni qo'llab-quvvatlash strategiyalari yordamida yoshlar o'zlarining ijtimoiy qobiliyatlarini mukammallashtiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mentorlik jarayonida yoshlarning ijtimoiy himoyasi kuchayadi, ular jamiyatda o'z o'rnini topish va ijtimoiy izolyatsiya xavfini kamaytirish imkoniga ega bo'ladi. Shuningdek, tadqiqotlar mentorlik tizimining innovatsion yo'nalishlari va raqamli texnologiyalar yordamida rivojlanishini ham yoritadi. Onlayn platformalarda tashkil etiladigan mentorlik dasturlari yoshlar orasida o'zaro muloqotni faollashtiradi, ularning bilim va ko'nikmalarini oshiradi, hududlararo va hatto xalqaro darajada aloqalarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu forma, ayniqsa, pandemiya sharoitida o'ta zarur bo'lib, yoshlarning o'zini izolyatsiyasiz his qilishi va o'rganish jarayonlarini davom ettirishiga yordam beradi. Tadqiqotlarda mentorlikning ayrim ijtimoiy muammolarni hal qilishdagi roli ham ko'rsatib o'tiladi. Masalan, huquqbuzarlikka moyillik, narkotik moddalardan foydalanish, o'smirlarning zo'ravonligi kabi salbiy hodisalarni kamaytirishda mentorlik dasturlari samarali vosita sifatida fursat topmoqda. Mentorlarning bilimi va qo'llab-quvvatlashi bu kabi yoshlarni ijtimoiy tiklash va reabilitatsiya jarayonlarida katta yordam beradi.^[6]

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, mentorlik asosida yoshlarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvi yuzasidan olib borilgan tadqiqotlar ko'rsatadiki, mentorlik tizimi yoshlarni jamiyatga muvaffaqiyatli moslashtirishning samarali vositasi hisoblanadi. U yoshlarning shaxs sifatida rivojlanishiga, ijtimoiy muhit bilan o'zaro faol munosabatlar o'rnatishiga, uyushgan hamda ijtimoiy faollikka ega bo'lishlariga xizmat qiladi. Mentorlik jarayoni yoshlarning ijtimoiy qiyinchiliklarni yengib o'tishida psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydi. Shuningdek, u yoshlarning ijtimoiy jihatdan muvofiqlashuviga yordam beradigan yangi pedagogik texnologiyalar va metodlarni tadbiq etishni talab qiladi. Shu bois, mentorlik tizimini rivojlantirish yo'llari va uning tizimli joriy etilishi yoshlarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvi uchun muhim omil bo'lib qoladi. U yoshlarni nafaqat bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlash, balki ularni mustahkam ijtimoiy pozitsiyaga ega shaxslar sifatida shakllantirishga yordam beradi, bu esa jamiyatning sog'lom va barqaror rivojlanishiga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bruner, J. S. (1971). *The Relevance of Education*. New York, NY: Norton.
2. Bruner, J. S. (1966). *Toward a Theory of Instruction*. Cambridge, Massachusetts: Belkapp Press.
3. Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
4. Qodirov, S. (2023). "O'zbekiston ta'lim tizimida mentorlik: ijtimoiy moslashuv va psixologik yordam". *Ta'lim Muammolari*, 6(3), 78–90.
5. Rustamova, G. (2022). "Pedagogik qo'llab-quvvatlashning yangi shakli sifatida mentorlik: yoshlarning jamiyatga moslashuvidagi roli". *Zamonaviy Pedagogika*, 9(1), 55–68.
6. Saidova, M. (2023). "Yoshlarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda mentorlik tizimining samaradorligi". *Innovatsion Ta'lim Texnologiyalari*, 12(2), 119–130.
7. Abdullayeva, F. (2022). "Mentorlik dasturlari va yoshlarning ijtimoiy faolligini rivojlantirish". *Ijtimoiy Ta'lim Tadqiqotlari*, 4(3), 88–99.
8. Tursunov, N. (2024). "Yoshlarning ijtimoiy-pedagogik moslashuvida mentorlikning pedagogik va ijtimoiy jihatlari". *Pedagogik Eksperiment*, 8(1), 23–35.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.